

ПОНЯТТЯ «АРТ–ТЕРАПІЯ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. ІЗОТЕРАПІЯ, ЯК СКЛADOVA АРТ–ТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ

Оздоровчі технології терапевтичного спрямування

Обсяг пізнавальної інформації, яку отримують малюки в дошкільному дитинстві, постійно зростає. Одне з головних завдань дошкільного закладу – така організація освітнього процесу, за якої не лише зберігатиметься високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься їхнє здоров'я. Особливо це стосується дітей–логопатів, адже переважна їх більшість має не тільки мовленнєві проблеми.

Навчальні та розвиваючі програми ЗДО приділяють особливу увагу впровадженню в освітньо–виховний процес таких технологій, які дають змогу проводити навчання та виховання дітей в цікавих різноманітних формах, забезпечують фізичне, соціально–емоційне, духовне, інтелектуальне благополуччя малюків дошкільного віку.

В умовах дитячого садка педагоги можуть впроваджувати різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного характеру. Важливо при цьому враховувати індивідуальні особливості вихованців. Практика показала ефективність технологій терапевтичного спрямування, а саме: арт–терапії, пісочної, музичної та ігрової терапії, казкотерапії, сміхотерапії, кольоротерапії тощо. Терапія означає «лікування», але в умовах дитячого садка впровадження таких технологій передбачає профілактику різних захворювань, корекцію порушень розвитку та мовлення, поліпшення психоемоційного стану дошкільнят.

Поняття «арт–терапія» та «арт–технології» в освітньому процесі

Загальновідомо, що мовленнєві порушення в дитячому віці негативно впливають на психофізичний стан дитини, подальшу шкільну адаптацію та соціальну поведінку. Вивчення можливостей ефективного використання арт–терапії у системі комплексної діагностики та реабілітації мовленнєвих розладів – складна і цікава проблема на перехресті багатьох суміжних наук: медицини, психології, педагогіки, мистецтвознавства і, звичайно, логопедії.

Розвиток дитини із особливостями психофізичного розвитку, зокрема з рушеннями мовлення, залежить від багатьох фізіологічних і соціальних чинників і тісно пов'язаний з особливостями становлення та дозрівання адаптивних систем організму. Досить потужним впливом, що може в комплексі стимулювати ці процеси, є мистецтво, що лежить в основі арт–терапії та дає можливість дитині спілкуватись зі світом на рівні екосистеми, використовуючи образотворчі, мовні, рухові і музичні засоби.

У контексті освітніх реформ прикладне значення має застосування діагностично–корекційних прийомів і методів за допомогою арт–терапії, що є новітніми, та в той же час науково обґрунтованими, соціально виправданими та перспективними.

Арт–терапія – це сучасний напрям психотерапії. Її визначають, як «використання мистецтва, як терапевтичного фактору». В історії існує чимало прикладів відновлення життєвої наснаги завдяки мистецтву, як засобу, що психологічно підтримував людей у різноманітних складних життєвих ситуаціях.

К. Юнг вважав, що місія мистецтва полягає у подоланні самотності та відчуженості, досягненні людської солідарності, якісному стрибку у процесі соціалізації, формуванні світосприймання, залученні до духовних людських цінностей.

Мистецтво – це той простір, де творчість, акт створення чогось нового є центром діяльності людини. У творчості людина розкриває свій внутрішній світ, виявлення якого стає чинником до нових мотивацій і сенсів життя. За словами Л. Виготського «... мистецтво є найважливішим осередком всіх біологічних і соціальних процесів особистості в суспільстві». Мистецтво, як важливий фактор духовного розвитку особистості здійснює значний психотерапевтичний вплив на емоційну сферу дитини, при цьому виконуючи *регуляторну* та *комунікативну* функції. Творчість природно влітається в життя дитини, є невід'ємною часткою її розвитку. У творчості дитини відображається те, що для неї важливо, що хвилює її найбільше.

Науковці відмічають, що у дітей, на відміну від дорослих, існує тісний взаємозв'язок тілесного і духовного. Дорослий постійно контролює свою поведінку, а дитина миттєво демонструє свої почуття. Тому в своїй творчості діти, не задумуючись, відображають те, що відчувають, не намагаючись проаналізувати це з точки зору етики чи естетики. Зокрема діти з порушеннями мовлення, які не можуть у достатній мірі вербалізувати свої відчуття та емоції, дуже вдало здійснюють це у процесі образотворчої діяльності, що в даному випадку виступає її компенсаторним фоном для самореалізації, її засобом спілкування, її опорою у діагностично–корекційній діяльності.

Мову образотворчого мистецтва сміливо можна назвати мовою дітей. Ще К. Ушинський писав «... діти мислять образами, кольорами, звуками, відчуттями», тому необхідно спиратися на ці особливості дитячого мислення. Робота фантазії проявляється у візуальних образах, а лише потім – у словах. Л. Виготський вважав, що малювання є своєрідним оповіданням дитини про розвиток і формування окремих систем психіки. Отже, можна стверджувати, що образотворча діяльність є природним і безпечним для дошкільника видом діяльності. Науковець М. Кисельова також вказує на те, що малюнок так само як і гра,

«...компенсує малі права дитини серед дорослих. Їй хочеться володіти собою та своїми речами, і малюнок, як і гра, дозволяє здійснити це. Дитина створює на папері свій особливий світ, який належить тільки їй». Таким чином, образотворча діяльність дитини є важливим елементом її розвитку. Процес сприйняття мистецтва дітьми є складною психічною діяльністю, що поєднує в собі пізнавальні та емоційні моменти. Дитяча творчість забезпечує їх сенсорний розвиток, здатність розрізняти кольори, форми, звуки, забезпечує розуміння засобів виразності різноманітних видів мистецтва.

Застосування арт-терапії в корекційній освіті

Сутність арт-терапії у роботі з дошкільниками – залучення дитини до мистецтва. При цьому дитина навчається спілкуватись з навколишнім світом на рівні екосистеми, використовуючи образотворчі, рухові та звукові засоби. Основна увага при проведенні колекційної арт-терапевтичної роботи приділяється ставленню дитини до своєї діяльності, своїх малюнків, гри на музичних інструментах тощо. Головне завдання педагога спрямоване на розвиток мотивації дитини до діяльності, підбір прийомів арт-терапії для кращого формування мотиваційної сфери.

Арт-терапію, як методику корекції, доцільно використовувати в комплексі з навчально-виховною роботою. Застосування саме цієї терапії підвищує пізнавальну активність дітей, сприяє сенсорному та руховому розвитку, концентрує увагу. Крім того, здійснюється більш ефективний вплив на формування емоційної сфери, краще розвиваються різні компенсаторні властивості. Педагогічна корекція за допомогою арт-терапії у дітей з мовленнєвими проблемами має свої особливості і визначає доцільність врахування загальних та індивідуальних напрямків і умов роботи, а саме: віку дитини, ступеня зрілості всіх функціональних систем, індивідуальних властивостей особистості.

Загальні умови проведення арт-терапії схожі на інші методики педагогічної корекції.

Педагогу необхідно:

- встановити з дитиною доброзичливий двобічний контакт;
- встановити напрямки і завдання колекційної роботи з арт-терапії;
- підібрати ті види арт-терапії, які конкретна дитина спроможна виконати і отримати результат;
- усвідомлювати і пам'ятати про можливі труднощі дитини в реалізації своїх можливостей;
- дати можливість дитині самостійно обирати завдання;
- регламентувати роботу дитини, що сприятиме підвищенню зосередження уваги.

Такі правила проведення корекції і арт-терапії стимулюють пізнавальну активність дитини, організують її поведінку, підвищують самооцінку.

Можливості і види арт-терапії

Так як арт-терапія являє собою методику лікування або корекції за допомогою художньої творчості, то на сьогодні вона вважається одним із найбільш м'яких, але ефективних методів. У різних країнах існують різні моделі арт-терапії. Дуже важливо відзначити, що дана методика не має протипоказань і обмежень. Знайшла вона також досить широке застосування в педагогіці, соціальній роботі і навіть бізнесі.

Якщо говорити про класичну арт-терапію, то вона включає в себе тільки візуальні види творчості, такі як: живопис, графіка, фотографія, малювання та ліплення. Але сучасна арт-терапія налічує значно більше видів методик. В широкому розумінні вона містить в собі: образотерапію (ізотерапію) – терапевтичний вплив засобами образотворчого мистецтва, бібліотерапію – терапевтичний вплив читання, казко терапію – терапевтичний вплив слухання та моделювання казок, музикотерапію – терапевтичний вплив музики, вокалотерапію – терапевтичний вплив співу, драматерапію – терапевтичний вплив драматизації та інсценування, танцювальну терапію, пісочну терапію, лялькотерапію тощо. Техніки арт-терапії застосовуються при досить широкому спектрі проблем. Це можуть бути психологічні травми, втрати, кризові стани, внутрішні й міжособистісні конфлікти, постстресові, невротичні та психосоматичні розлади, вікові кризи, поведінкові проблеми тощо.

Арт-терапія застосовується як в індивідуальній так і в груповій роботі. Вона може служити доповненням до інших методів і напрямів освіти, виховання і систем оздоровлення. Арт-терапія розвиває творчі можливості. Під час занять дитина може відкрити в собі невідомі раніше таланти. Крім того, вона є хорошим засобом соціальної адаптації. Арт-терапія в основному використовує засоби невербального спілкування. Це дуже важливо для тих дітей, яким складно висловити свої думки в словах. Арт-терапевтичний напрямок в останні роки набув педагогічного спрямування. Відомо, що залучення дитини до світу прекрасного збагачує її, розкриває творчий потенціал.

Беручи до уваги все вищевказане, можна зробити висновок, що арт-терапія не повинна залишатись прерогативою роботи психотерапевтів, а має широко застосовуватись у діагностичній, навчальній та корекційній діяльності логопедів, дефектологів, вчителів, вихователів, практичних психологів, музичних та інших педагогічних працівників освітніх закладів. Арт-терапія, як психотерапевтичний напрямок має переваги поміж інших, тому що являє собою невербальну форму роботи. Це важливо для тих, хто має мовні вади, труднощі у вираженні почуттів, переживань. Саме образотворча діяльність є засобом з'єднання між дитиною і педагогом, що дуже важливо на корекційних заняттях. Психологічну корекцію можна починати вже з 3-х років.

Арт-терапевтична робота у дошкільних закладах включає в себе:

- нетрадиційні напрямки з образотворчої діяльності направлені на корекцію мотиваційної сфери дитини, та передбачає психологічний супровід сюжетних ліній, створених дитиною;
- створення колажів із малюнків, фотографій, символів, природних матеріалів навчає дитину «спілкуватись» з навколишнім середовищем;
- нетрадиційні форми роботи з папером мають на меті психокорекцію моторної, когнітивної, мотиваційної сфери дитини;
- робота з тістом та тісто–пластика передбачає корекцію рухових, пізнавальних та творчих можливостей дитини;
- малювання губкою, пальцями та долонями, використовуючи різну основу (папір, картон, тканина), підвищує потреби в активності та реалізації моторних та емоційних можливостей дитини;
- сенсорна інтеграція передбачає знайомство дитини з формою, розміром, площиною та частинами предметів, що сприяє психокорекції пізнавальних процесів, мотивації, а також підвищенню соціальної адаптації дитини.

Крім того, в роботі, необхідно дотримуватись основних правил арт–терапії:

- дитина має право обирати вид та зміст своєї творчої діяльності;
- дитина має працювати у своєму особистому темпі;
- враховуються індивідуальні особливості дитини;
- підбираються такі види діяльності, які окрема дитина спроможна виконати і отримати результат;
- робота дитини регламентується, що дає змогу підвищити зосередження уваги.

Такі правила дають змогу стимулювати пізнавальну активність дитини, організувати поведінку, підвищити самооцінку. Дитина починає глибше усвідомлювати свої потреби і мотиви, краще концентрувати та переключати увагу в процесі діяльності. Існують різні форми арт–терапії при роботі з дітьми. Проте найбільш розповсюдженими є дві: індивідуальна і групова.

Особливо необхідним арт–терапевтичний вплив є для тих дітей, які мають певні труднощі у вербалізації своїх переживань, наприклад через мовні порушення, малоконтактність, особливості поведінки тощо. На початку арт–терапевтичних занять дитині пояснюється, у чому буде полягати виконання завдання, що дитина може і чого не може робити. Як правило, підкреслюється, що ця робота не вимагає спеціальних художніх здібностей чи навичок, наголошується на вільному самовираженні за допомогою будь–яких матеріалів і засобів, що є в наявності. На таких заняттях враховується схильність до індивідуального темпу діяльності. Далеко не всі діти здатні відразу включитися в образотворчу роботу. Іноді повинно пройти кілька занять, перш ніж дитина зможе побороти невпевненість і стереотипи звичайної поведінки. Поступово, в міру того, як формуються психотерапевтичні відносини, у дитини виникає відчуття захищеності, комфорту, а атмосфера занять сприймається нею як особлива, відмінна від тієї, що завжди її оточує. Дитина починає працювати більш природно, з захопленням і інтересом.

Зображувальна творчість розвиває чуттєво–рухову координацію, яка бере участь в узгодженні міжпівкулевої взаємодії, що потребує участі багатьох психічних функцій. У процесі малювання активізується і конкретно–образне мислення, яке в основному пов'язане з роботою правої півкулі, і абстрактно–логічне, за яке відповідає ліва півкуля. Оскільки воно прямо пов'язане з найважливішими функціями (зір, мовлення, мислення, рухова координація), малювання не просто сприяє розвитку кожної з цих функцій, а й зв'язує їх між собою. Для занять підходять усі види художніх матеріалів:

- папір для малювання різних форматів і відтінків, картон;
- фарби, олівці, фломастери, воскові олівці, пастель, крейда;
- пензлі різних розмірів, губки для зафарбовування, ножиці, нитки, клей, скоч;
- для створення колажів або об'ємних композицій використовуються газети, журнали, шпалери, паперові серветки, кольоровий папір, фольга, поштові картки, тканина, стрічки тощо;
- природні матеріали: кора, листя, насіння і плоди рослин, квіти, пір'я, гілки, мох, камінці;
- для ліплення – глина, пластилін, солоне тісто.

Терапевтичний вплив художньої творчості на дитину складається з багатьох факторів. Створення приємної і затишної атмосфери дає відчуття задоволення і підвищує самооцінку. Сам процес роботи вимагає від дитини відповідального мислення та дії. Активізується фантазія, розвивається терпіння і спокій. Дитина вчиться продуктивно використовувати, контролювати і керувати своїми моторними імпульсами; розвивається сприймання, моторика, мислення, концентрація. Творча робота підвищує мотивацію, гарантує визнання з боку оточуючих, формує самоствердження і самосвідомість. Перші переживання успіху розвивають у дитини впевненість у собі.

Використання елементів малювання під час корекційних занять з дітьми

К. Д. Ушинський писав: «Якщо дитина мовчить, покажіть їй картинку і вона заговорить». Не меншу роль у розвитку мови відіграє картинка, створена уявою самої дитини.

Малювання практикується в усі періоди навчання мови і на усіх видах логопедичних занять. Для малювання пропонуються невеликі аркуші паперу, розділені на 2 – 4 частини (при підборі слів з новим звуком). Діти малюють олівцями або фломастерами – це дозволяє заощадити час. Перші малюнки дошкільники роблять на заняттях по звуковикові і розвитку фонематичного слуху. І, як правило,

виявляється, що образотворчі навички дітей ще слабкі. Вони більш схильні копіювати малюнки, вибираючи ті, які легше виконати.

Щоб допомогти дітям передати в малюнку той чи інший предмет, необхідно пояснювати їм, як його краще і простіше зобразити. Предмет можна намалювати на дошці, звернути увагу на форму кожної його деталі, кожної частини, порівняти з іншими, знайомими дітям предметами. Від заняття до заняття навички дітей удосконалюються. В малюнках з'являються казкові квіти, рослини, тварини. У процесі роботи використовуються різні прийоми для знайомства дошкільнят із звуками мови. На заняттях діти навчаються не тільки впізнавати слова з визначеним звуком, але й знаходити предмети, у назвах яких є цей звук. Будь-який вид роботи зі звуками: знайомство, автоматизація вимови, диференціація в словах, може знаходити своє відображення у дитячих малюнках.

Дошкільники іноді важко засвоюють певні звуки. І тут допоможе малюнок. Діти зображують малюнки з цими звуками. Роблять схему звукового аналізу цих слів, потім замінюють кружечки буквами. Малюнок і схема допомагають краще зрозуміти звуковий та буквений аналіз. Підбираючи слова для закріплення звука діти малюють 2–4 предмета. Під час диференціації звуків у словах, діти малюють два предмета, у назвах яких є опозиційні звуки. Будь-яка лексична тема, закріплена за допомогою малюнка, засвоюється глибше і швидше. При вивченні прийменників, малюнок допомагає зрозуміти просторові відносини предметів. Велику допомогу несе малюнок і на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Діти інсценують казки, а потім персонажі цих творів з'являються у малюнках.

Підводячи підсумок, хочеться ще раз відзначити, що малюнки допомагають педагогам під час корекційної роботи вирішувати задачі виправлення й удосконалення мовлення дітей, викликають інтерес до заняття, знімають психічну напругу.

Ізотерапія у роботі з дошкільниками

Дитячий малюнок – це не просто малюнок. Дитина малює значимі для неї ситуації – те, що мало на неї сильний вплив і залишило слід у душі. Аналіз сюжету малюнків, дає можливість зрозуміти, як дитина сприймає оточуючий світ, як ставиться до подій і явищ, які відбуваються навколо неї.

Головною особливістю проведення корекційних занять логопедом або вихователем є те, що крім корекційних завдань, перед ним стоять ще й навчальні та виховні завдання, безпосередньо пов'язані з темою кожного заняття. Впровадження на заняттях малювання, особливо в разі використання креативних методик, відкривають великі можливості не тільки для розвитку творчого мислення, уяви, фантазії, але й дають змогу виконувати важливі корекційні завдання:

- постійно вдосконалювати артикуляційну моторику, дрібну моторику пальців рук та загальну моторику;
- розвивати мовленнєве дихання;
- розвивати слухову й мовленнєву увагу та пам'ять засобами дидактичних казок, віршів та вправ;
- закріплювати вимову поставлених звуків;
- збагачувати словниковий запас;
- виховувати інтонаційну виразність мовлення;
- закріплювати правильне вживання сформованих граматичних категорій;
- спонукати дітей до самостійної мовленнєвої комунікації.

Дошкільний вік – найважливіший період життя дитини, коли формуються основні особистісні характеристики, світогляд, ставлення до себе і оточуючих. Дитина активно пізнає світ і відображає його в своїй природній діяльності – грі і малюнку. Найбільш яскраві можливості для самовираження дітей надає образотворча діяльність.

Дитяча художня творчість – світ яскравих, дивовижних образів. Вона нерідко вражає дорослих своєю безпосередністю, оригінальністю, фантазією. Дошкільнята малюють багато, з бажанням та задоволенням. В процесі діяльності у дітей формується стійкий інтерес до малювання, розвиваються художні здібності. Малювання є одним з найбільш цікавих занять для дітей дошкільного віку, це найдоступніший вид діяльності для дитини. Ні читати, ні співати дитина ще не може, але вже із задоволенням вимальовує лінії на папері. Направляючи і підтримуючи дитину в цьому занятті можна домогтися багато чого. В процесі малювання удосконалюються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Основну думку можна висловити просто: малюючи, діти розвивають і тіло, і душу, і розум.

«Витоки здібностей і обдарування дітей на кінчиках їхніх пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші нитки – струмочки, які живлять джерело творчої думки. Іншими словами, чим більше майстерності у дитячій руці, тим розумніша дитина» – стверджував В. О. Сухомлинський. Ось чому такими важливими у дошкільному віці є заняття з образотворчої діяльності. Необхідно навчити дітей бачити прекрасне, розуміти і цінити твори мистецтва, красу і багатство рідної природи.

Сучасні дослідники (Е. А. Медведєва, Є. Ю. Левченко, Е. О. Смирнова) вказують на значну роль образотворчого мистецтва в формуванні психіки дитини, яка нормально розвивається, так і з обмеженими можливостями здоров'я. У ситуації, коли вербальні контакти між дітьми в групі утруднені, ізотерапія виступає в ролі засобу спілкування, сприяє згуртуванню і взаємодії дітей. Висловлюючи себе через малюнок, дитина дає вихід своїм почуттям, бажанням, мріям, перебудовує свої відносини в різних ситуаціях

та безболісно зустрічається зі страшними, неприємними, травмуючими образами. Це особливо важливо під час корекційної роботи з невротичними та тривожними дітьми. Не можна не погодитися з Л. Д. Лебедевою, яка вказує, що ізотерапія створює позитивний емоційний настрій у групі, полегшує процес комунікації з однолітками, розвиває культуру дитини, зміцнює почуття внутрішнього контролю, сприяє творчому самовираженню, розвитку уяви, естетичного досвіду і соціалізації дитини.

Використання дитячого малюнка в корекційно–розвиваючій роботі з дошкільниками, що мають проблеми в мовленнєвому розвитку та емоційно–вольовій сфері (концентрація уваги, низька самооцінка, боязкість, сором'язливість) є виправданим і результативним. Саме в малюнку відображаються не тільки рівень розвитку графічних навичок та оволодіння технікою малювання, але й характеристики інтелектуального розвитку, особливості особистості і характеру, а також особливості міжособистісних відносин. Тому цінність ізотерапії полягає в тому, що техніки і прийоми можуть використовуватись в індивідуальній, підгруповій та груповій роботі з дошкільниками майже всіх вікових груп. Протягом навчального року на корекційних заняттях з дітьми доцільно проводити один раз на тиждень заняття із застосуванням ізотерапевтичних технік.

Ізотерапія – шлях пізнання себе

Способів малювання з дітьми є дуже багато. Часто дитина не може пояснити свою тривогу словами, а от за допомогою малюнка їй це зробити значно простіше. Такі малюнки часто рясніють безліччю кольорних плям і переплетенням ліній, таким чином, дитина зображує свої тривоги і страхи. Кожен елемент малюнка асоціюється з тим почуттям, яке дитина відчуває в певній ситуації.

Малювання – це творчий процес, що дозволяє дитині відчути і зрозуміти самого себе, висловити вільно свої думки і почуття, звільнитися від конфліктів і сильних переживань, розвинути емпатію, бути самим собою, вільно висловлювати мрії і надії. Це не тільки відображення в свідомості дітей оточуючої і соціальної дійсності, але і її моделювання, вираження відношення до неї. Деякі вчені схильні розглядати малювання як один із шляхів виконання програми вдосконалення організму.

Малювання розвиває чуттєво–рухову координацію, бо вимагає узгодженої участі багатьох психічних функцій. Таким чином воно виступає як спосіб осягнення своїх можливостей і навколишньої дійсності, як спосіб моделювання взаємовідносин та вираження різного роду емоцій, у тому числі і негативних. «Художнє самовираження» так чи інакше, пов'язане із зміцненням психічного здоров'я дитини, тому і розглядається як значний психологічний і соціальний фактор. В даний час форми арт–терапевтичної роботи з дітьми різноманітні. В дошкільних закладах ця робота має профілактичний або розвиваючий характер, як, наприклад, у разі наявності у дитини легких емоційних і поведінкових розладів, або проблем психологічного порядку, і проводиться під час звичайних або корекційних занять.

Слід враховувати, що образотворчий матеріал і образ є для дитини засобом психологічного захисту, до якого він звертається у важливих для себе обставинах. При всьому різноманітті форм арт–терапевтичної роботи та значних відмінностях між окремими групами дітей, їм усім властиві деякі загальні особливості, які необхідно враховувати. Одна з цих особливостей полягає в тому, що діти у більшості випадків не можуть вербалізувати свої проблеми і переживання. Невербальна експресія, в тому числі, образотворча, для них більш природна. Тому їхні переживання, виражені за допомогою образотворчих засобів, легко доступні для сприйняття та аналізу.

Досвід роботи з дітьми дошкільного віку показує, що в дитячій творчості часто виникає суперечність між радісними, цікавими переживаннями, що викликані сприйняттям навколишнього світу, й обмеженими можливостями художнього відображення цих почуттів. Для розвитку художніх здібностей педагог повинен пропонувати дітям поряд з традиційними нетрадиційні способи малювання, які дають можливість дітям максимально розкритися у малюнку. Звісно, не можна занадто захоплюватись нетрадиційним малюванням, бо зважаючи на легкий спосіб зображення, малюкам важко перейти до традиційних способів малювання. Тому обов'язковим є навчити дітей правильно тримати пензель, набирати ним фарбу, зволожувати та мити його, малювати пензлем різні елементи (крапки, мазки, лінії), правильно зафарбовувати контурні зображення. Крім того, малювання фломастерами і олівцями є дуже важливим в плані підготовки руки до письма і розвитку дрібної моторики. Заняття з використанням традиційних і нетрадиційних технік потрібно чергувати. До того ж, доцільно навчати дітей графічного та схематичного малювання.

Перевагою нетрадиційних технік малювання є: а) простота виконання; б) швидкість виконання; в) оригінальність рішення; г) різноманітність художніх ефектів; д) розвиток творчої фантазії та уяви; е) отримання гарний результат; є) отримання задоволення від результату.

Під час ознайомлення дітей з нетрадиційними техніками малювання, необхідно врахувати наступне:

- вікові можливості дітей;
- їх вивчення та використання спрощує процес малювання;
- їх складність дає можливість диференціації залежно від рівня розвитку дітей, вікових груп та індивідуальних вподобань;
- під час оволодіння ними у дошкільнят стимулюються пізнавальні інтереси, дослідницькі дії, відкриття нового, інтерес до образотворчої діяльності;
- оволодіння ними позитивно впливає на творчий розвиток особистості.

Крім того, нетрадиційне малювання дає дітям безліч позитивних емоцій, розкриває можливість використання добре знайомих предметів як художніх матеріалів, дивує своєю непередбачуваністю.

Незвичайні способи зображення дійсності по-справжньому захоплюють дітей і зникає поділ на вдалі і невдалі роботи. Малюнки всіх дітей своєрідні, цікаві, по-дитячому гарні. Навчаючись передавати свої почуття на папері, дитина краще починає розуміти почуття інших, вчиться долати боязкість, страх перед малюванням, перед тим, що нічого не вийде.

Так як усі малюки люблять казки і провідною формою роботи у дитячому садку є гра, то й ознайомлювати дошкільнят з нетрадиційними способами малювання доцільно за допомогою казки або у грі.

До нетрадиційних технік малювання належать: техніка малювання пальчиками або долонею, техніка «плямографії», техніка «ниткографії», техніка «тампування», техніка «тичкування», техніка «крапкування», монотипія, техніка «симетричного відбитку», «солені» малюнки, «райдужні» малюнки, техніка «набризкування», малювання по зім'ятому паперу, малювання по-вологодому паперу, малювання восковими олівцями або свічкою, пластиліновий малюнок, малювання кольоровою піною тощо.

Нетрадиційні техніки – це поштовх до розвитку уяви, творчості, прояву самостійності, ініціативи, вираження індивідуальності. Малювання з використанням нетрадиційних технік не стомлює дітей, у них зберігається висока активність, працездатність протягом усього часу, відведеного на виконання завдання. Ці техніки сприяють розвитку у дітей дрібної моторики рук і тактильного сприйняття, просторового орієнтування на аркуші паперу, окоміру і зорового сприйняття, уваги й посидючості, образотворчих навичок і вмінь, спостережливості, емоційної чуйності. Різноманітні матеріали, можливість вибору засобів зображення, незвичайний початок роботи, застосування ігрових прийомів – все це допомагає не допустити в дитячу образотворчу діяльність одноманітність і нудьгу, забезпечує жвавість і безпосередність дитячого сприйняття і діяльності.

Спільна творчість дітей і дорослих – одна з можливостей опанувати культуру спілкування та мовлення у дитячому садку. А як цікаво не просто малювати та ліпити, а зображувати, граючись: зробити ігрові фігурки і зіграти виставу, намалювати чудо-драбинку і скласти про неї казкову історію, здійснити подорож у країну Кольорів. Заняття з корекційного малювання можна урізноманітнити іграми, що містять у собі образотворчі завдання. Такі ігри називаються образотворчими. Ось деякі з них:

«Знайди помилку художника». Дітям пропонується знайти помилку художника у словесному опису його картини або малюнку.

«Уяви і домалюй». Діти домальовують до геометричної фігури елементи, для отримання нового зображення.

«Чарівні плями». Діти роздивляються фарбові плями та намагаються знайти схожість з відомими їм предметами та явищами.

«Що ховається у крапках». Діти використовують контурний малюнок крапками. Обводять його та зафарбовують.

«Відгадка до загадки». Діти слухають загадки та малюють до них відгадки.

«Повтори за художником». Дітям пропонується уважно слідкувати за діями художника, роль якого виконує педагог, а потім, повторюють все на своїх аркушах.

«Знайди розбіжності». Дітям пропонується знайти відмінності між подібними малюнками.

«Знайди однакові малюнки». Дітям пропонується набір подібних малюнків, серед яких треба зайти два однакових.

«Оживити олівець». Діти домальовують частини тіла олівцю, додають йому колір та придумують історію про нього.

«Интерв'ю з аквареллю». Діти уявляють себе фарбами, обирають собі колір і розповідають про нього те, що вважають за потрібне.

«Кольорові слова». Діти обирають кружечок будь-якого кольору, та називають предмети, які асоціює з цим кольором.

«Народження кольорів». Дітей навчають змішувати два кольори для отримання третього.

«Де живе веселка». Дітям пропонується пофантазувати та розповісти, в яких речах або предметах живуть кольори веселки.

Ігри та вправи, спрямовані на сприйняття кольорової гами, допомагають дітям закріпити та розширити їх знання про різноманітність кольорів у навколишньому світі, сприяють вдосконаленню їх естетичної культури та зорової уваги, вчать малювати бути більш спостережливими та допитливими. Ці здібності в свою чергу позитивно впливають на емоційний розвиток дошкільника та моральне формування його особистості – він стає більш чуттєвим, чуйним, добрим, бачить і розуміє красу довкілля, милується барвами природи.

Як бачимо, різноманітні корекційні методики розкривають широкий спектр здібностей дитини, а використання методів і технологій сучасних терапій об'єднує терапевтичні фактори невербальної експресії з вербальною взаємодією. Найбільш вдало це можна поєднати за використанням арт-терапевтичних методик, які дозволяють створювати невимушені ситуації спілкування і максимально мотивувати дитину для спільної діяльності. Таке емоційно насичене спілкування на основі співпраці, безперечно, покращить результат будь-якої корекційної чи навчально-виховної роботи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Киселева М. В. Арт-терапія в роботі с дітьми. Санкт-Петербург: Речь, 2008.

2. Копытин А. И. Теория и практика арт–терапии. Санкт–Петербург: Речь, 2001.
3. Короткова Л. Д. Арт–терапия для дошкольников и детей младшего школьного возраста. Санкт–Петербург: Речь, 2001.
4. Мардер Л. Цветной мир. Групповая арт–терапевтическая работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Москва: Генезис, 2007.
5. Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Санкт–Петербург: КАРО, 2008. 96с.